

DOI: 10.26693/jmbs05.05.197

УДК 613.62:001.5(477)

Івчук В. В.

СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ У ПРИДНІПРОВСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ РЕГІОНІ ЗА 2015–2019 РОКИ

ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини МОЗ України»,
Кривий Ріг, Україна

vitaliy.ivchuk@gmail.com

Високоурбанізованою територією України, де збереження здоров'я працюючого контингенту є важливою складовою успішного розвитку її економіки, є Придніпровський економічний регіон. Причиною для виникнення професійної захворюваності можуть бути несприятливі умови праці, розповсюдженість важкої фізичної роботи, порушення режимів праці та відпочинку, низька якість профілактичних медичних оглядів. Дана ситуація вимагає комплексного підходу у вирішенні питань охорони і зміцнення здоров'я працюючого населення та формування довгострокових програм. Проведений аналіз професійної захворюваності в Придніпровському економічному регіоні, її структури в динаміці за 2015–2019 роки, виявлені основні причини, які призводять до формування професійної патології, і запропоновано шляхи вирішення проблеми. Рівень професійної захворюваності працівників Придніпровського економічного регіону в 2015–2019 роках коливається від 354 до 10307 випадків. Лідерство у формуванні професійної патології залишається за Дніпропетровською областю, де розташовані великі підприємства провідних галузей важкої промисловості, в небезпечних і шкідливих умовах яких працює значна кількість людей. У структурі професійної захворюваності перше місце займає ХОЗЛ професійної етіології (31,7%), друге – кохлеарний неврит (27,3%), третє – радикулопатія (23,7%), четверте – вібраційна хвороба (7,6%). Показники професійної захворюваності свідчать лише про виявлення профпатології. Статистика не відображає справжньої ситуації, що обумовлено недосконалістю законодавства з охорони праці, відсутністю правових та економічних санкцій за приховування професійних захворювань, недоліками лікувально-діагностичної та профілактичної роботи серед працівників. Вирішення даної проблеми, на нашу думку, може полягати у посиленні координації всього комплексу наукової та практичної діяльності щодо розробки та обґрун-

тування стратегії, тактики і реалізації національної політики з найважливіших напрямів медицини праці. Необхідно сформувати системний підхід до попередження професійної захворюваності населення з урахуванням особливостей поточної ситуації в регіоні і в країні в цілому.

Ключові слова: здоров'я працюючого населення, профілактичні медичні огляди, професійні захворювання, діагностика, профілактика.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження є фрагментом науково-дослідної роботи лабораторії біохімії ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини МОЗ України» «Біохімічні механізми порушень метаболічних процесів при експериментальному моделюванні хронічного обструктивного захворювання легень та шляхи їх корекції», № державної реєстрації 0119U001338.

Вступ. До складу Придніпровського економічного регіону входять Криворізький залізорудний басейн, Західно-Донецький вугільний басейн, Кіровоградський уранорудний район та розташовані на його території найбільші підприємства гірничо-металургійної, машинобудівної, атомної промисловості та промисловості кольорових металів України. Придніпровський економічний регіон є високоурбанізованою територією України, де збереження здоров'я працюючого контингенту є важливою складовою успішного розвитку його економіки. На більшості підприємств, як і раніше, відмічається низький технологічний рівень виробництва, високий ступінь зносу обладнання, низький рівень темпів модернізації [1, 2]. Вказане визначає, що значна частина працездатного населення працює в умовах, які не відповідають діючим санітарно-гігієнічним нормативам і піддається комплексному впливу несприятливих факторів виробничого середовища [3, 4]. Це, в свою чергу, веде до високого рівня нещасних випадків на виробництві.

Слід також відмітити, що найбільше число осіб, які працюють у несприятливих умовах, зайняті на підприємствах з недержавною формою власності [5, 6]. Економічні реформи і зміна форм власності негативно позначилися на системі медичного забезпечення на підприємствах. Це стало одним з факторів зростання захворюваності і смертності працездатного населення [1, 2, 6].

Сьогодні в медицині праці особлива увага приділяється вивченню стану здоров'я працюючих, удосконаленню та поглибленню критеріїв оцінки факторів ризику, підвищенню діагностичних і лікувально-реабілітаційних можливостей при професійних і виробничо зумовлених захворюваннях [6-8]. До галузей промисловості з найбільш несприятливими умовами праці віднесені вугільна, гірничорудна, металургійна і ряд інших. Незадовільні умови праці призводять до порушення стану здоров'я, загальної і професійної захворюваності, травматизму і в кінцевому підсумку до значних економічних втрат суспільства [1, 4].

Концентрація і тривалість впливу факторів виробничого середовища, стан умов праці, охоплення періодичними медичними оглядами, своєчасність виявлення початкових ознак професійної патології і ряд інших чинників в сукупності визначають рівень професійної захворюваності [9, 10]. Тенденція погіршення умов праці зберігається майже в усіх галузях промисловості, незважаючи на скорочення обсягів виробництва. Нестійка робота промислових підприємств, відсутність у них фінансових коштів і економічної зацікавленості у роботодавців призвели до різкого зниження обсягів робіт по поліпшенню умов праці працюючих [1-3]. Несприятливий стан умов праці, поширеність важких фізичних робіт, порушення режимів праці та відпочинку, низьке охоплення і неякісний профілактичний медичний огляд, ліквідація медико-санітарних частин і профілакторіїв, різке зниження санаторно-курортного обслуговування є причиною для виникнення професійної захворюваності з вираженими клінічними проявами, так званими запущеними випадками захворювань [6, 7, 11].

Вищенаведені негативні тенденції чітко простежуються у стані професійної захворюваності, показники якої у Придніпровському економічному регіоні стабільно перевищують загальнодержавні у кілька разів. Ситуація, що склалася, вимагає комплексного підходу у вирішенні питань охорони і зміцнення здоров'я працюючого населення та формування довгострокових програм.

Мета дослідження – провести аналіз професійної захворюваності у Придніпровському економічному регіоні, її структури у динаміці за 2015-2019 роки, виявити основні причини, що обу-

мовлюють формування профпатологій та запропонувати шляхи вирішення проблеми.

Матеріал та методи дослідження. На підставі обробки медичної документації клініки ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини МОЗ України» проведено порівняльний аналіз показників професійної захворюваності в динаміці 2015-2019 років з урахуванням основних форм патології та регіонального розподілу. Статистичне опрацювання цифрових даних проводилось із застосуванням загальноприйнятих статистичних методів.

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз професійної захворюваності Придніпровського економічного регіону за 2015-2019 роки показав, що у Дніпропетровській області питома вага останньої була найбільшою – 88,5% (10307/11634) (рисуюнок).

у Придніпровському економічному регіоні за 2015–2019 роки

Кількість випадків профзахворювань у Запорізькій області склала 3,0% (354/11634) і дещо більшим цей показник був у Кіровоградській області – 8,3% (973/11634). Загальна динаміка у діагностуванні профзахворювань в Придніпровському економічному регіоні з 2015-2019 роки мала тенденцію до зростання. Так, для Дніпропетровської області найнижчий рівень діагностованих професійних патологій був у 2015 році і склав 15,6% (1609/10307), а найвищий – у 2019 році з питомою вагою 25,3% (2606/10307). Дещо випадає із загальної тенденції до зростання кількість випадків виявлення профзахворювань у 2017 році. Їх питома вага склала 17,4% (1796/10307) була на 1,4% нижчою за 2016 рік з показниками 18,8% (1937/10307). Аналіз числа випадків профзахворювань у Дніпропетровській області показав, що з 2018 по 2019 роки їх кількість була найвищою – 22,9% (2359/10307)-25,3% (2606/10307). Показники питомої ваги кількості випадків профзахворювань у 2019 році на 9,7% були вищими за такі у 2015 році.

У Запорізькій області найвищий рівень профпатології – 29,1% (103/354) діагностувався в

2019 році, а найнижчим – 14,7% (52/354) він був у 2016 році. Пік високої кількості виявлених профзахворювань припав на 2018-2019 роки – 20,9% (74/354)-29,1% (103/354) відповідно. Порівняно з 2016 роком, рівень професійної захворюваності у 2019 році зріс на 14,4%.

Аналізуючи показники професійної захворюваності у Кіровоградській області за 2015-2019 роки, було з'ясовано, що їх питома вага знаходилась на високому рівні у період з 2017 по 2019 роки – 15,9% (155/973)-40,7% (396/973). Найвища кількість випадків профзахворювань – 40,7% (396/973) у Кіровоградській області була діагностована у 2019 році, а найнижча – 13,5% (131/973) у 2016 році. Різниця між мінімальною та максимальною кількістю діагностованих випадків профзахворювань в даній області є разючою – 27,2%.

У одного пацієнта, як правило, має місце поєднання декількох видів професійної патології, оскільки в більшості випадків характерний комплексний вплив різних за своєю природою професійних шкідливостей. Останніми роками відбулися зміни в структурі професійної захворюваності як у Придніпровському економічному регіоні в цілому, так і в окремих його областях.

За період з 2015 по 2019 роки у Дніпропетровській області домінувало хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) професійної етіології – 31,8%, на другому місці знаходився кохлеарний неврит – 27,7%, і на третьому місці – радикулопатія з питоною вагою 24,4% (табл. 1).

Значно відстає від лідируючих позицій вібраційна хвороба, загалом її діагностовано у 596 випадків (5,7%). Суттєве зростання питомих ваг ХОЗЛ професійної етіології відмічалось у 2015 році – 33,3%. З 2016 по 2019 роки питома вага ХОЗЛ професійної етіології трималась на рівні 31,3%-31,8%, що на 1,5%-2,0% менше за показник 2015 року. Сплеск виявлення кохлеарного невриту прийшовся на 2019 рік. Питома вага діагностованих випадків склала 29,0%. З 2015 по 2019 роки тривав тренд по зростанню даного професійного захворювання. Потрібно відмітити, що питома вага цієї профпатології у 2015 році була на 3,9% меншою за 2019 рік. Радикулопатія досягла своєї максимальної

питомої ваги (25,1%) у 2016 році. Найменша кількість діагностованих випадків цієї патології припала на 2015 рік – 381 (23,7%), що на 1,4% менше ніж у 2016 році. На період з 2017 по 2019 роки рівень питомих ваг радикулопатії мав незначний тренд до зростання і коливався в межах 24,2%-24,8%. У 2017 році суттєво зросла питома вага і вібраційної хвороби – 6,8%. Це на 1,5% більше за 2018 рік, коли кількість випадків діагностування даного професійного захворювання була найменшою – 5,3%. Простежуючи динаміку цієї патології, можна сказати, що з 2015 по 2016 роки відбувалось поступове зростання, а з 2018 по 2019 роки – зменшення у кількості виявлених випадків.

У Запорізькій області за період 2015-2019 роки в структурі професійних захворювань лідируючу позицію тримало ХОЗЛ професійної етіології – 32,5% (табл. 2).

Питома вага цієї патології на 0,7% була вищою ніж у Дніпропетровській області. Друге місце займала вібраційна хвороба – 24,9%, а третє – кохлеарний неврит з питоною вагою 16,1%. Меншою питоною вагою ніж у трійці лідерів, але не менш важливою в структурі професійних захворювань, характеризувалася радикулопатія – 15,0%. Кількість випадків діагностування катаракти та вегетативно-сенсорної поліневропатії (ВСП) знаходилась на одному рівні, з питоною вагою 2,5% відповідно. Найнижчою, серед професійної патології, була питома вага пневмоконіозу – 1,7%. Згідно з отриманими статистичними даними для ХОЗЛ професійної етіології характерними були два максимуми виявлення патології у період 2015-2019 роки: перший максимум – 37,3% в 2015 році і у 2018 році другий – 35,2%. З даного тренду випадає 2017 рік,

Таблиця 1 – Структура професійних захворювань в Дніпропетровській області за 2015-2019 роки

Рік	Кількість	Форми професійної патології								
		П	Х	ВХ	КН	К	Р	ВСП	І	
2015	випадків	1609	18	536	95	404	3	381	17	155
	питома вага, %	100,0	1,1	33,3	5,9	25,1	0,2	23,7	1,1	9,6
2016	випадків	1937	41	616	109	515	1	487	2	166
	питома вага, %	100,0	2,1	31,8	5,6	26,6	0,1	25,1	0,1	8,6
2017	випадків	1796	48	562	122	503	1	434	3	123
	питома вага, %	100,0	2,7	31,3	6,8	28,0	0,1	24,2	0,2	6,9
2018	випадків	2359	67	742	126	680	0	577	13	154
	питома вага, %	100,0	2,8	31,6	5,3	28,8	0,0	24,5	0,5	6,5
2019	випадків	2606	83	830	144	755	0	646	8	140
	питома вага, %	100,0	3,2	31,8	5,5	29,0	0,0	24,8	0,3	5,4
Всього	випадків	10307	257	3286	596	2857	5	2525	43	738
	питома вага, %	100,0	2,8	31,8	5,7	27,7	0,1	24,4	0,4	7,1

Примітки: П – пневмоконіоз; Х – ХОЗЛ; ВХ – вібраційна хвороба; КН – кохлеарний неврит; К – катаракта; Р – радикулопатія; ВСП – вегетативно-сенсорна поліневропатія; І – інші

Таблиця 2 – Структура професійних захворювань в Запорізькій області за 2015-2019 роки

Рік	Кількість		Форми професійної патології							
			П	Х	ВХ	КН	К	Р	ВСП	І
2015	випадків	59	1	22	16	8	3	4	1	4
	питома вага, %	100,0	1,7	37,3	27,1	13,6	5,1	6,8	1,7	6,8
2016	випадків	52	2	18	15	7	1	6	3	0
	питома вага, %	100,0	3,9	34,6	28,9	13,5	1,9	11,5	5,8	0,0
2017	випадків	66	2	15	17	11	1	14	1	5
	питома вага, %	100,0	3,0	22,7	25,8	16,7	1,5	21,2	1,5	7,6
2018	випадків	74	1	26	18	10	0	15	3	1
	питома вага, %	100,0	1,3	35,2	24,3	13,5	0,0	20,3	4,0	1,4
2019	випадків	103	0	34	22	21	4	14	1	7
	питома вага, %	100,0	0,0	33,0	21,3	20,4	3,9	13,6	1,0	6,8
Всього	випадків	354	6	115	88	57	9	53	9	17
	питома вага, %	100,0	1,7	32,5	24,9	16,1	2,5	15,0	2,5	4,8

Примітки: П – пневмоконіоз; Х – ХОЗЛ; ВХ – вібраційна хвороба; КН – кохлеарний неврит; К – катаракта; Р – радикулопатія; ВСП – вегетативно-сенсорна поліневропатія; І – інші

коли питома вага цього профзахворювання склала 22,7% і була найменшою за весь період спостереження. Кількість діагностованих випадків вібраційної хвороби характеризувалася тенденцією до поступового зниження. Найбільшій питомої ваги у 28,9% дана профпатологія досягла в 2016 році, а найменшою, за весь період спостереження, вона була в 2019 році – 21,3%. Зовсім протилежною, від перших двох патологій, є динаміка виявлення кохлеарного невриту. Перший і найбільший максимум діагностованих випадків (20,4%) припав на 2019 рік, а другий (16,7%) – на 2017 рік. Однак, на відміну від перших двох патологій, крива питомої ваги кохлеарного невриту, у структурі професійних захворювань за період 2015-2019 роки, мала

тенденцію до зростання. У діагностиці професійних захворювань периферичної нервової системи, а саме радикулопатії, за період 2015-2019 роки простежувалися два роки з високими значеннями питомої ваги: 21,2% – у 2017 році і 20,3% – у 2009 році. У 2019 році відбувалося зниження кількості виявлених випадків радикулопатії на 7,6% порівняно з 2017 роком. Найменше значення питомої ваги цієї патології (6,8%) було зареєстровано у 2015 році, що на 14,4% менше за 2017 рік.

Структура професійних захворювань в Кіровоградській області за 2015-2019 роки відрізнялася від такої у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Зібрані дані статистичного аналізу показували, що в цій області на першому місці знаходилось ХОЗЛ професійної етіології. Його питома вага тут становила 29,3% (табл. 3).

Друге та третє місце серед виявлених профпатологій між собою поділили кохлеарний неврит та вібраційна хвороба – 27,4% та 20,8% відповідно. В той час, як радикулопатія знаходилась лише на четвертому місці з 18,2% питомої ваги. Досить цікавим був і той факт, що пневмоконіоз та ВСП у структурі профзахворювань в Кіровоградській області мали відносно низьку кількість діагностованих випадків – 0,3% та 0,2% відповідно. На нашу думку це пов'язано зі специфікою промисловості області та наявністю характерних для неї шкідливих і небезпечних виробничих факторів. Сплеск у діагностуванні ХОЗЛ професійної етіології відмічався у 2015 та 2019 роках. Його питома вага склала 33,3% та 33,1% відповідно. З 2016 і по 2018 роки зберігалась чітка тенденція до зниження кількості виявлених випадків цієї патології. Свого мінімуму (22,6%) питома вага ХОЗЛ професійної етіології досягла у 2018

Таблиця 3 – Структура професійних захворювань в Кіровоградській області за 2015-2019 роки

Рік	Кількість		Форми професійної патології							
			П	Х	ВХ	КН	К	Р	ВСП	І
2015	випадків	135	0	45	22	34	1	25	0	8
	питома вага, %	100,0	0,0	33,3	16,3	25,2	0,7	18,5	0,0	5,9
2016	випадків	131	0	34	36	40	0	16	0	5
	питома вага, %	100,0	0,0	26,0	27,5	30,5	0,0	12,2	0,0	3,8
2017	випадків	156	1	40	43	51	0	16	0	5
	питома вага, %	100,0	0,6	25,6	27,6	32,7	0,0	10,3	0,0	3,2
2018	випадків	155	1	35	36	40	1	39	1	2
	питома вага, %	100,0	0,6	22,6	23,2	25,8	0,6	25,3	0,6	1,3
2019	випадків	396	1	131	65	102	0	81	1	15
	питома вага, %	100,0	0,3	33,1	16,4	25,7	0,0	20,4	0,3	3,8
Всього	випадків	973	3	285	202	267	2	177	2	35
	питома вага, %	100,0	0,3	29,3	20,8	27,4	0,2	18,2	0,2	3,6

Примітки: П – пневмоконіоз; Х – ХОЗЛ; ВХ – вібраційна хвороба; КН – кохлеарний неврит; К – катаракта; Р – радикулопатія; ВСП – вегетативно-сенсорна поліневропатія; І – інші

на нашу думку це пов'язано зі специфікою промисловості області та наявністю характерних для неї шкідливих і небезпечних виробничих факторів. Сплеск у діагностуванні ХОЗЛ професійної етіології відмічався у 2015 та 2019 роках. Його питома вага склала 33,3% та 33,1% відповідно. З 2016 і по 2018 роки зберігалась чітка тенденція до зниження кількості виявлених випадків цієї патології. Свого мінімуму (22,6%) питома вага ХОЗЛ професійної етіології досягла у 2018

році, що на 10,7% менше ніж у 2015 році. На відміну від ХОЗЛ професійної етіології, у діагностуванні кохлеарного неврити максимум відмічався в більш пізні (2017 рік) строки нашого спостереження. У 2017 році питома вага цієї патології становила 32,7%, що на 7,5% більше ніж у 2015 році, коли вона була мінімальною. Динаміка питомої ваги діагностованої вібраційної хвороби показала поступове зростання, з наступним зниженням, у часовому відрізку нашого спостереження. Для вібраційної хвороби найбільша кількість виявлених випадків була зареєстрована у 2017 році – 27,6%, що на 11,3% більше за її мінімальне значення – 16,3% у 2015 році. Не залишилась поза нашої уваги і радикулопатія. У період з 2018 по 2019 роки її питома вага знаходилась в межах 20,4%-25,3%. У 2017 році кількість діагностованих випадків досягла свого мінімального значення – 10,3%. З 2015 і по 2017 роки був помічений тренд у зниженні кількості випадків цієї профпатології. Максимальних значень питомої ваги – 25,3%, вібраційна хвороба набула у 2018 році, що на 15,0% більше ніж у 2017 році.

Таким чином, за показниками професійної захворюваності у Придніпровському економічному регіоні найбільшу їх питому вагу мала Дніпропетровська область – 88,5% (10307/11634), далі розташувались Кіровоградська – 8,3% (973/11634) та Запорізька – 3,0% (354/11634) області. Проведені дослідження дозволяють відмітити, що у Придніпровському економічному регіоні провідне місце (31,7%) в структурі загальної професійної патології тримало ХОЗЛ професійної етіології. На другому (27,3%) та третьому (23,7%) місцях знаходились відповідно кохлеарний неврит та радикулопатія. Меншу питому вагу діагностованих профпатологій мали: вібраційна хвороба – 7,6%, пневмоконіоз – 2,3%, ВСП – 0,5% і катаракта – 0,1% з чіткою тенденцією до росту їх виявлення при обстеженні.

Необхідно відмітити, що показники професійної захворюваності свідчать лише про виявлення профпатології, тобто про діяльність медичної служби. Статистика не відображає справжньої ситуації, що обумовлено недосконалістю законодавства з охорони праці, відсутністю правових та економічних санкцій за приховування професійних захворювань, недоліками лікувально-діагностичної та профілактичної роботи серед працівників [2, 3]. Виявляються професійні захворювання переважно на великих промислових підприємствах, де достатньо добре функціонує медична служба. Практично не виявляються професійні захворювання на підприємствах малого та середнього бізнесу [2, 4].

Вирішення даної проблеми, на нашу думку, може полягати у посиленні координації всього комплексу наукової та практичної діяльності щодо

розробки та обґрунтування стратегії, тактики і реалізації національної політики з найважливіших напрямів медицини праці [6, 7]. Необхідне стимулювання розвитку профілактичної медицини та впровадження сучасних медичних технологій з профілактики, діагностики, лікування та реабілітації працюючих. Для забезпечення високої якості проведення медичних оглядів, необхідне підвищення кваліфікації медичних працівників, а також розробка, затвердження та впровадження медичних протоколів надання медичної допомоги хворим на професійні захворювання [1, 4]. Потрібно провести перегляд концепції, організаційної структури, технічних і технологічних основ системи управління моніторингом здоров'я працюючих у шкідливих умовах та забезпечення його правового й нормативно-методичного супроводу [5, 6]. Необхідна розробка нових підходів до оцінки професійних ризиків для удосконалення на цій основі гігієнічної класифікації праці, порядку складання та вимог до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці [1, 3]. Потрібне підвищення ефективності та надійності досліджень і прогнозування негативних наслідків стану здоров'я працюючих на підставі дозозалежних залежностей з метою об'єктивізації порядку встановлення зв'язку захворювань з умовами праці. Нормативно-правове забезпечення працюючих соціальними гарантіями захисту у вигляді обґрунтованих пільг і компенсацій за роботу у шкідливих і небезпечних умовах полягає у необхідності розробки ефективних технологій управління професійними ризиками [2-5]. Необхідне впровадження ефективної системи багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на охорону здоров'я. Крім того, потрібно провести удосконалення інноваційної політики, планування наукових досліджень з пріоритетних напрямів охорони здоров'я [4, 8-10]. Активна робота по узгодженню вітчизняної правової і нормативно-методичної бази служб медицини й охорони праці з міжнародними нормами й вимогами, у тому числі з міжнародною системою управління якістю, безпекою довкілля і станом професійного здоров'я на основі міжнародних стандартів якості, дасть змогу до розширення міжнародного співробітництва та інтеграції вітчизняної системи охорони здоров'я у міжнародну [4-6].

Висновки. Рівні професійної захворюваності серед працівників у Придніпровському економічному регіоні в 2015-2019 роках коливалися в межах від 354 до 10307 випадків. Першість щодо формування професійної патології залишається за Дніпропетровською областю, де розташовані великі підприємства провідних галузей важкої промисловості, у шкідливих та небезпечних умовах яких працює значна кількість населення. У структурі професійної захворюваності перше місце нале-

жало ХОЗЛ професійної етіології (31,7%), друге – кохлеарному невриту (27,3%), третє – радикулопатії (23,7%), четверте – вібраційній хворобі (7,6%). Необхідним є формування системного підходу до профілактики професійної захворюваності населення, враховуючи особливості сучасної ситуації в регіоні та в країні в цілому.

Перспективи подальших досліджень. Комплексне вирішення задач з охорони здоров'я робітників, з врахуванням міжвідомчої координації системи заходів, у перспективі дозволить забезпечити збереження трудового потенціалу, продовжити трудове довголіття, знизить загальну та професійну захворюваність.

References

1. Kovalchuk TA, Pavlenko OI, Orjehova OV, Prokopchuk OL. Ryzky rozvytku profesijnoi' patologii' u pracivnykiv providnyh profesij suchasnogo konvertornogo vyrobnytva [Risks of the development of occupational pathology among workers of the leading professions of modern converter production]. *Dovkillja ta zdorov'ja*. 2016; 1: 76-9. [Ukrainian]
2. Nagorna AM, Sokolova MP, Vitte PM, Kononova IG, P'jatnicja-Gorpinchenko NK. Stan profesijnoi' zahvorjuvanosti v period zakonodavchych zmin v Ukraїni [Become a professional sickness during the period of legislative changes in Ukraine]. *Ukrains'kij zhurnal z problem medicini praci*. 2016; 1: 3-17. [Ukrainian]
3. Buhtjarov IV, Golovkova NP, Chebotarev AG, Sal'nikov AA, Nikolaev SP. Uslovija truda, professional'naja zaboлеваemost' na predprijatijah otkrytoj dobychi rud [Working conditions, occupational morbidity at open pit mining enterprises]. *Medicina truda i promyshlennaja jekologija*. 2017; 5: 44-9. [Russian]
4. Esaulenko IJe, Petrova TN, Kolesnikova EN, Gubina OI. Proizvodstvennye riski v strukture professional'noj patologii i vozmozhnosti ih ustraneniya [Production risks in the structure of occupational pathology and the possibility of their elimination]. *Medicina truda i promyshlennaja jekologija*. 2016; 7: 1-4. [Russian]
5. D'jakovich OA, Rukavishnikov VS. Ocenka kachestva zhizni, svjazannogo so zdorov'em, u pacientov s professional'noj patologiej [Assessment of health-related quality of life in patients with occupational pathology]. *Medicina truda i promyshlennaja jekologija*. 2017; 1: 23-6. [Russian]
6. Rahimzjanov AR, Nikitina MV, Bit-Murat ZhH. Ohrana zdorov'ja rabotajushhij i rol' medicinskoj rehabilitacii v svoevremennom vyjavlenii professional'noj patologii [Health protection of workers and the role of medical rehabilitation in the timely detection of occupational pathology]. *Medicina truda i promyshlennaja jekologija*. 2019; 59(9): 732-732. [Russian]
7. Basanec' AV. HOZL profesijnoi' etiologii': suchasni pidhody do kontrolju zahvorjuvannja [COPD occupational etiology: the worst case to control the disease]. *Ukrains'kij pul'monologichnij zhurnal*. 2016; 4: 59-63. [Ukrainian]
8. Ivchuk VV, Kopteva TJu, Kovalchuk TA. Immunologichna ocinka aktyvnosti zapal'nogo procesu u hvoryh na hronichne obstruktyvne zahvorjuvannja legen' profesijnoi' etiologii' [Immunological assessment of the activity of the ignition process in ailments with chronic obstructive disease and professional etiology]. *Svit medycyny ta biologii'*. 2019; 4(70): 82-7. [Ukrainian]
9. Ivchuk VV, Kovalchuk TA. Oksydantno-antyoksydantna sistema pry hronichnomu obstruktyvnomu zahvorjuvanni legen' profesijnoi' etiologii' [Oxidative-antioxidant system in chronic obstructive illness and disease of professional etiology]. *Medichna ta klinichna himija*. 2019; 2: 61-7. [Ukrainian]
10. Levina OV, Ivchuk VV, Rubcov RV. Praktychna cinnist' vyznachennja pokaznykiv erytrocytarnogo rjadu u hvoryh na HOZL profesijnoi' etiologii' [Practical cynicism of the indicators in the erythrocyte line in ailments on COPD professional etiology]. *Svit medycyny ta biologii'*. 2017; 4(62): 50-3. [Ukrainian]
11. Rubcov RV, Koval'chuk TA. Hronicheskoe obstruktyvnoe zabolevanie legkih professional'noj jetiologii u rabochih gornorudnoj promyshlennosti: kliniko-diagnosticheskie osobennosti. Dostizhenija i nereshennye problem [Chronic obstructive pulmonary disease of occupational etiology in mining workers: clinical and diagnostic features. Achievements and unresolved issues]. *Zbirnik naukovih prac' spivrobotnikiv NMAPO im PL Shupika*. 2017; 27: 134-144. [Russian]

УДК 613.62:001.5(477)

СОСТОЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В ПРИДНЕПРОВСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ ЗА 2015–2019 ГОДЫ Ивчук В. В.

Резюме. Высокоурбанизированной территорией Украины, где сохранение здоровья работающего контингента является важной составляющей успешного развития ее экономики, является Приднепровский экономический регион. Причиной для возникновения профессиональной заболеваемости могут быть неблагоприятные условия труда, распространенность тяжелой физической работы, нарушение режимов труда и отдыха, низкое качество профилактических медицинских осмотров. Данная ситуация требует комплексного подхода в решении вопросов охраны и укрепления здоровья работающего насе-

лення і формування довгострочних програм. Проведен аналіз професійної захворюваності в Придніпровському економічному регіоні, її структури в динаміці за 2015-2019 роки, виявлені основні причини, які призводять до формування професійної патології, і запропоновані шляхи вирішення проблеми. Рівень професійної захворюваності працівників Придніпровського економічного регіону в 2015-2019 роках коливається від 354 до 10307 випадків. Лідерство в формуванні професійної патології залишається за Дніпропетровською областю, де розташовані великі підприємства провідних галузей важкої промисловості, в небезпечних і шкідливих умовах яких працює значительна кількість людей. В структурі професійної захворюваності перше місце займає ХОБЛ професійної етіології (31,7%), друге – кохлеарний неврит (27,3%), третє – радикулопатія (23,7%), четверте – вібраційна хвороба (7,6%). Показники професійної захворюваності свідчать лише про виявлення профпатології. Статистика не відображає дійсної ситуації, що обумовлено недосконалістю законодавства про захист праці, відсутністю правових і економічних санкцій за приховування професійних захворювань, недостатком лікувально-діагностичної і профілактичної роботи серед працівників. Вирішення даної проблеми, на нашу думку, може полягати в посиленні координації всієї комплексу наукової і практичної діяльності по розробці і обґрунтуванню стратегії, тактики і реалізації національної політики з найважливіших напрямків медицини праці. Необхідно сформувати системний підхід до запобігання професійної захворюваності населення з урахуванням особливостей поточної ситуації в регіоні і в країні в цілому.

Ключові слова: здоров'я працюючого населення, профілактичні медичні огляди, професійні захворювання, діагностика, профілактика.

UDC 613.62:001.5(477)

Status of Professional Morbidity in the Pridneprovsk Economic Region during 2015-2019

Ivchuk V. V.

Abstract. *The purpose of the study was to analyze the occupational morbidity in the Dnieper Economic Region, its structure in dynamics for 2015-2019, identify the main causes that lead to the formation of occupational pathology, and suggest ways to solve the problem.*

Material and methods. Based on the processing of the medical documentation of the clinic, the Ukrainian Research Institute of Industrial Medicine, we conducted a comparative analysis of occupational morbidity indicators in the dynamics of 2015-2019 was carried out taking into account the main forms of pathology and regional distribution.

Results and discussion. The level of occupational morbidity among workers of the Dnieper Economic Region in 2015-2019 varies from 354 to 10307 cases. The leadership in the formation of professional pathology remains with the Dnipropetrovsk region, where large enterprises of the leading branches of heavy industry are located, in dangerous and harmful conditions of which a significant number of people work. In the structure of occupational morbidity, the first place is occupied by chronic obstructive pulmonary diseases of occupational etiology (31.7%), the second is cochlear neuritis (27.3%), the third is radiculopathy (23.7%), and the fourth is vibration disease (7.6%). Indicators of occupational morbidity indicate only the detection of occupational pathology. The statistics do not reflect the true situation, which is due to the imperfection of labor protection legislation, the lack of legal and economic sanctions for concealing occupational diseases, and the shortcomings of medical diagnostic and preventive work among workers. The solution to this problem, in our opinion, may consist in enhancing coordination of the entire complex of scientific and practical activities for the development and substantiation of strategies, tactics and implementation of national policies from the most important areas of occupational medicine.

Conclusion. It is necessary to formulate a systematic approach to the prevention of occupational morbidity of the population, taking into account the characteristics of the current situation in the region and in the country as a whole. Comprehensive solution of problems in the health of workers, taking into account the interagency coordination of the system of measures, in the future will ensure the preservation of labor potential, prolong working life, and reduce general and occupational diseases.

Keywords: health of the working population, preventive medical examinations, occupational diseases, diagnostics, prevention.

The authors of this study confirm that the research and publication of the results were not associated with any conflicts regarding commercial or financial relations, relations with organizations and/or individuals who may have been related to the study, and interrelations of coauthors of the article.

Стаття надійшла 15.08.2020 р.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування